

O'ZMU XABARLARI

ВЕСТНИК НУУЗ

АСТА NUUZ

MIRZO ULUG'BEK NOMIDAGI O'ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI ILMIY JURNALI

JURNAL
1997 YILDAN
CHIQA
BOSHLAGAN

2024
1/1/1

Ijtimoiy-
gumanitar
fanlar turkumi

Bosh muharrir:

MADJIDOV I.U. – t.f.d., professor.

Bosh muharrir o'rinbosari:

ERGASHOV Y.S. – f-m.f.d., professor.

SHIRINOVA R.X. – fil.f.d., professor.

Tahrir hay'ati:

Sagdullayev A.S. – t.f.d., akademik.

Ashirov A.A. – t.f.d., prof.

Balliyeva R. – t.f.d., prof.

Malikov A.M. – t.f.d., prof.

Yusupova D.Y. – t.f.d., prof.

Yunusova X.E. – t.f.d., prof.

Murtazayeva R.H. – t.f.d., prof.

Mo'minov A.G. – s.f.d., prof.

Abdulayeva N.B. – f.f.d., prof.

Madayeva Sh.O. – f.f.d., prof.

Tuychiyev B.T. – f.f.d., prof.

Utamuradov A. – f.f.n., prof.

Muxammedova D.G. – psix.f.d., prof.

Boltaboyev H. – fil.f.d., prof.

Rahmonov N.A. – fil.f.d., prof.

Siddiqova I.A. – fil.f.d., prof.

Sa'dullayeva N.A. – fil.f.d., dots.

Arustamyan Y.Y. – fil.f.d., dots.

Pardayev Z.A. – fil.f.f.d., PhD.

Mas'ul kotib: **PARDAYEV Z.A.**

TOSHKENT – 2024

MUNDARIJA

Tarix

Jalilov A. Turkistonda sovet rejimi o'ratilishi sharoitida milliy siyosiy elitaning shakllanishi.....	4
Kabulova Z. O'zbekistonda maxsus ta'limning vujudga kelishi (ko'zi ojiz bolalar misolida).....	7
Кадырова Р. Стратегическое партнерство Узбекистана с организацией тюркских государств (на примере сотрудничества с Турцией).....	10
Кобзева О., Смесова Е. Новинки историографии об истории Узбекистана XIX века (рецензия на книгу Р.Ю. Почекаева «губернаторы и ханы»).....	13
Qolqanov A. Madaniyat vazirligi va madaniyat markazlari: tarixiy taraqqiyot jarayonlaridan.....	16
Qorayev Sh. Ashtarxoniyalar Sultoni Subhonqulixon adabiy majlislari tarixi va ijodi.....	20
Omonova S. XX asrning 50-80 yillarida O'zbekistonda xotin-qizlar sporti bo'yicha kadrlar tayyorlash jarayoni.....	23
Турсунова Ш. Формирование европейского направления внешней политики Республики Узбекистан.....	26
Zhang A. The construction of the beacon and watchtower system of the great wall during the Han dynasty.....	30
Falsafa. Pedagogika. Psixologiya. Metodika. Sotsiologiya. Siyosiy fanlar. Islomshunoslik	
Abdullayev N., Kosbergenov E. Matematika fanidan ijodiy fikrlashni rivojlantirishga qaratilgan sinfdan tashqari mashg'ulotlarni tashkil ettirish.....	33
Adashaliyeva M. Logopedik o'yinlarning ahamiyati.....	37
Akmalova A., Xaydarov A., Pardayeva G. Oliy ta'limni raqamlashtirish sharoitida talabalarning intellektual salohiyatini rivojlantirish.....	40
Alimqulova R. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining nutq madaniyatini rivojlantirishda zamonaviy texnologiyalarning o'rni.....	43
Ankabaeva M. Xojamnazar G'oyibnazar o'g'li Huvaydo hayoti va merosi.....	46
Asadullayeva N. Bo'lajak o'qituvchilarda huquqiy faoliyat ta'sirchanligini oshirishda zarur bo'lgan jihatlar.....	49
Asqarov I. Bo'lajak muhandislarning ilmiy-tadqiqotchilik faoliyatiga tayyorlashning ilmiy metodik jihatlari.....	52
Axmedova Sh. Igratsiya jarayonlarining oila instituti funksionallashuviga ta'siri.....	56
Ahmadjonova O. Ingliz tili darslarida STEAM ta'lim texnologiyalaridan foydalanib o'quvchilarning o'qish kompetensiyasini rivojlantirish metodlari.....	59
A'zamxonov S. Oliy ta'lim tizimida talabalarning mustaqil ta'lim olishlarni tashkil etish.....	63
Berdiyeva I. Yosh avlodni milliy qadriyatlarga hurmat ruhida tarbiyalashda media ta'limning o'rni.....	66
Boymaxmatova D. Ona tili ta'limida lingvokulturologik yondashuv.....	69
Boysariyeva F. Linguacultural approach in teaching foreign language as a second foreign language.....	72
Borasheva A. Enhancing summary writing skills through flipped classroom: strategies, advantages, and case studies.....	75
Valieva N. Formation of students' sociolinguistic competence at foreign language lessons.....	78
Daminova M. O'smirlarda gender identiklik shakllanishining o'ziga xos nazariy asoslari.....	81
Yoqubova D., G'aniyeva N. Bog'cha yoshidagi bolalarda bilish jarayonlarining rivojlanishi.....	84
Jumayeva M. Yoshlar ma'naviyatida globallashtirishning tutgan o'rni.....	87
Jumaniyazov Sh. Tasviriy san'at vositasida talaba-yoshlarda axloqiy va estetik tarbiyani shakllantirish omillari.....	90
Ikromov X. Talabalarni ma'lumotlar bazasini boshqarish asosida innovatsion axborot tizimlarini ishlab chiqishga o'rgatish metodikasi.....	93
Imomova N. Jamiyatimizda mehnat migratsiyasini tartibga solishning o'ziga xos xususiyatlari.....	96
Isroilova D. Talabalarning o'zaro munosabatlarida insonparvarlik va millatlararo totuvlik tushunchasini rivojlantirish.....	100
Yo'ldoshev N. Boshlang'ich sinf ona tili darslarini dolzarb muammolari.....	103
Kadirova D. Nosan'at ob'ektlar estetikasida estetik me'zon va me'yorlarning ahamiyati.....	106
Karimova V. Подходы к анализу валидности тестов в процессе повышения квалификации руководящих кадров высших образовательных учреждений.....	110
Karimova M. Globallashtirish falsafiy tizim sifatida.....	114
Kosbergenov E. Elektr va magnetizm kursini mexanika kursi bilan bog'lab o'qitishning ahamiyati.....	118
Кудратуллаева Р. Рефлексивная культура как главный фактор профессионализации консультантов психологов.....	122
Kuchkarova A. Matematika darslarida geogebra dasturidan foydalanishning ahamiyati.....	125
Qilichev I. Kredit tizimi asosida ta'lim jarayonlarini tashkil etish.....	128
Qurbonov M. Oliy o'quv yurtlarida optika bo'limi bo'yicha laboratoriya mashg'ulotlarining kompyuterda modellash-tirilgan ishlanmalar asosida o'qitishning afzalliklari.....	131
Mamatqulov Sh. Globallashtirish davrida yoshlar intellektual salohiyatini oshirishning istiqbollari.....	135
Ma'mirova G. Ta'limda innovatsion texnologiyalardan foydalanishning ahamiyati.....	139
Mamtaliev K. Internet ma'lumotlarni kontent-tahlilashning metodologik asoslari.....	142
Мамутова Ю. Диагностическая характеристика для оценки уровня развития навыков чтения на английском языке у учащихся старших классов.....	146
Maxmudov A. 15-16 yoshli futbolchilarning individual psixologik holatini tahlil qilish.....	150
Masharipova Kh. Spiritual development of youth in the higher education.....	154
Mirzayev S. Pedagogik ta'lim jarayonida talabalarning kongruentlik sifatlarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish.....	157
Muydinov D. Globallashtirish sharoitida migratsiyaning siyosiy jarayon va madaniyatga ta'siri.....	160
Nadirova Z. In scientific and social cognition the importance of intuition.....	164
Nasimov O. Davlat boshqaruvida axborot ta'minotining ahamiyati.....	167
No'monxonova M. Bo'lajak tilshunoslarda kommunikativ kompetensiyalarni rivojlantirishda axborot texnologiyalaridan foydalanish metodikasi.....	170
Nurbayeva X. Talabalarda gender madaniyatni rivojlantirishning etnopedagogik asoslari.....	173

Raximov Sh. Elektron demokratiyaning mezon va ko'rsatkichlari	176
Rustamov I. Ibn Sino falsafiy qarashlarini o'rganilish tarixidan	180
Rustamova Z. Mustaqillik yillarida gender huquqini ta'minlash masalalari xalqaro tajriba	183
Sadilloeva L. Biologiya fanini uch o'lchovli o'quv vositalar yordamida o'qitish metodikasini takomillashtirish	186
Saidova Z. Zamonaviy bilimlarni o'zlashtirish va hayotga tatbiq etish imkoniyatlari	189
Саидова К. Культура личности как экзистенциальное основание семьи в обществе на Востоке и Западе	192
Saidova N. Inklyuziv sinfdagi boshqaruv: muommlar va uychimlar	195
Таджиходжаев Э. Основные аспекты коннективизма как теории обучения	199
Temirov A. Ta'lim tizimidagi innovatsiyalarning mohiyati va xususiyatlari	202
Tohirova M. Shaxs kommunikativ tolerantlik xususiyatlari tahlili	205
Turdiyev Sh. O'quvchilarda STEAM ta'lim yondashuvi asosida mustaqil ta'limni amalga oshirish dasturlari	209
To'xtaboyev X. Toshkent pediatriya institutining tibbiyot fanini rivojlantirishdagi o'rni	212
Urazboyeva D. Somatik kasalliklarda o'smirlar psixoemotsional holatlarini ijtimoiy-psixologik tadqiq qilish zarurati	215
Xolmatov J. Interfaol ta'lim metodlaridan diskret matematika va matematik mantiq fanini o'qitishda foydalanish	219
Hoshimxonov M. Mashrab siyosiy qarashlarida hukmdor podshohlar talqini	222
Husanova H. Teaching the speech act of praise via the phenomenon-based approach	225
Shamurotova D. Madaniyat va san'at sohasi boshqaruvida islohotlar samaradorligini oshirishning pragmatik ahamiyati	228
Sharipova G. Saadi Shirazi's views on education: a scholarly perspective	231
Sharobiddinov Sh. Yoshlar ma'naviyatini shakllantirishda vorislik masalasini hal etishning ahamiyati	233
Юлдашева М. Колканатов А. К вопросу о межкультурном взаимодействии и развитии межкультурной коммуникации в Узбекистане	236

Filologiya

Abdurashidova N. Science fiction by arthur conan doyle: solving worldwide issues	239
Abjalova M. Wordnet – a base for linguistic ontologies	242
Akbarova X. Asqad Muxtor ijodida ilmiy terminlarning badiiy-estetik vazifalari	246
Alimova G., Inogomova N. Tilning ijtimoiy tabaqalanishi – sotsiolingvistik xususiyatlari	249
Amirova Z. Heart-yurak" konseptining til birliklarini semantikasining struktur xususiyatlari	252
Badridinova A. Linguopragmatics as the branch of modern linguistics	255
Gulyamova M. Barqaror rivojlanish maqsadlarini amalga oshirishda ekologik prning ahamiyati	258
Jurabekova X. Talabalar kommunikativ kompetentligini orttirishda rus tilining lisoniy xususiyatlari	261
Zufarova S. Fransuz va o'zbek tillarida erkalashning funksional semantik sohasini tahlil qilish	264
Imamova G. Jin Raysning "keng Sargasso dengizi" romanida ramz talqini	267
Iskandorova M. The verbalization of religious values in english and uzbek	270
Ислямова С. Овременные подходы к разработке системы упражнений по русскому языку как иностранному	272
Kadirova K. O'zbek va rus tillarida disfemizm (qiyosiy tahlil)	276
Kobilova A. Buriyeva K. Pragmatics as one of the main aspects of linguistic research	279
Kuvvatova Sh. Specific features of english historical works	282
Kulbaeva S. Obrazli-ifodaviy qatamlar va tarjima	285
Мажидова Х. Употребление словообразовательных аффиксов в названиях растений в русском и узбекском языках	288
Mahmudova Sh. Shukur xolmirzayev hikoyalarida ijodkor obrazi talqini	291
Nasrullayev J. Lingvistik tolerantlik: semantik va ijtimoiy-madaniy reallashuv aspektlari	295
Nasrullayev A. Kobilova A. Medical metaphors used in journalistic texts	298
Rahmatova D. Turkistonlik jadidlarning til haqidagi qarashlari	301
Rahimova D. The history and the development of speech culture in english and uzbek	304
Rustamov I. Rustamova Sh. Ertaklarning janr xususiyatlari (o'zbek va ingliz tillari misolida)	307
Саакян Р. Развитие иронии в англоязычной художественной литературе 20 века	310
Sotvoldiyeva N. Kompyuter lingvistikasida ta'minot masalasi va sinonim birliklarning lingvistik ta'minoti	313
Tosheva N. Yozma adabiyot va ertak ("Tushda kechgan umrlar" romani misolida)	316
Turotova L. Ravishning sintaktik-semantik tahlili	319
Xalilova Sh. O'zbek va ingliz xalq ertak qahramonlarining o'xshash xususiyatlari	322
Xamidova S. Paradoksning kognitiv tabiati: alogik(mantiqsiz) til birliklari va ziddiyat, prezumpsiya, presuppozitsiya va implikatsiya	325
Xudayberdiyev J. Og'zaki tarjimaga o'qitishning fundamental yondashuvi va tamoyillari	328
Hamdard H. Afg'onistonda o'zbek tilida ommaviy axborot vositalarining boshlanishi	331
Hamroyeva F. Expression of speech mask of abstract author in O'tkir Hashimov's novel "Betrayal"	334
Shasaidova L. Xitoy tili ta'limida talabalar og'zaki nutqida uchraydigan ijtimoiy-madaniy mazmundagi xatolar tahlili	337
Sheraliyeva Sh. Ingliz va fransuz tillarida avtomobil terminlarini tasniflashning o'ziga xos leksiksemantik xususiyatlari	340
Shokirova M. Influence of morphological cognizance on second language acquisition	343
Eshquvvatova G. Intertekstuallik – internet matnlarining muhim stilistik vositasi	346

Saodat KULBAEVA,
Guliston davlat universiteti dotsenti

Guliston davlat pedagogika instituti dotsenti B. Kurbanov taqrizi asosida

OBRAZLI-IFODAVIY QATLAMLAR VA TARJIMA

Annotatsiya

Mazkur maqolada tilning leksik va obrazli-ifodaviy qatlamlari va ularning badiiy tarjimadagi o'rni masalasi qiyosiy tahlil qilish orqali o'rganib chiqiladi. Har bir til o'zigagina xos badiiy tasvir vositalariga ega. Tarjimada bu xususiyatlarni to'g'ri berish ba'zan ayni tarjimaning umumiy badiiy-estetik qimmatini belgilashda muhim omillardan biriga aylanadi.

Kalit so'zlar: tarjima muammolari, leksik ekvivalenti, arxaizm, badiiy tasvir.

ОБРАЗНО-ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ ПЛАСТЫ И ПЕРЕВОД

Аннотация

В данной статье посредством сравнительного анализа исследуется вопрос о лексическом и образно-экспрессивном слоях языка и их роли в художественном переводе. Каждый язык имеет свои средства художественного изображения. Правильное представление этих особенностей в переводе иногда становится одним из важных факторов определения общей художественной и эстетической ценности того же перевода.

Ключевые слова: проблемы перевода, лексический эквивалент, архаизм, художественный образ.

FIGURATIVE AND EXPRESSIVE LAYERS AND TRANSLATION

Annotation

This article, through comparative analysis, examines the question of the lexical and figurative-expressive layers of language and their role in literary translation. Each language has its own means of artistic representation. The correct representation of these features in a translation sometimes becomes one of the important factors in determining the overall artistic and esthetic value of the same translation.

Key words: translation problems, lexical equivalent, archaism, artistic image.

Kirish. Tarjima qilish uchun so'zlarning asosiy lug'aviy mazmuni-yu, tilning grammatik qoidalarini bilishning o'zi kifoya emas. Buning uchun tilni his etish lozim. Tilning ana shunday "hissiy" tomonlaridan biri muayyan asarda avtor tilning qaysi qatlamlaridan, qanday, neyusinda foydalaniganida o'z ifodasini topadi. Bu esa uslub bilan bog'liq. Albatta, har bir konkret yozuvchi, konkret asar, konkret janrga mansub ishlar tarjimasida birinchi o'ringa chiqadigan talablar bo'ladi. Olaylik, I.A.Krilov masallari tarjimasida bu milliylikni berish, Muxammadsharif Gulxaniyning "Zarbulmasal"i tarjimasida-paremiologiya, frazeologiya, idiomatika; komediya tarjimasida hajviyot va yumor; lirika va xalq qo'shiklarida-tuyg'u, shartli simvolika va hokazo.

Hatto bir til taraqqiyotining turli bosqichlarida muayyan bir xil so'z, tarkib, grammatik vositalar orqali ifodalangan uslubiy ma'nolarda ham turli farqlar, siljishlar, torayish va kengayishlar sodir bo'ladi. Keng ma'noda, tillararo tarjimada ham konkret lisoniy vositalarning uslubiy koeffitsienti bir hil qimmatta ega emas. Chunonchi, boshqird adabiyotidan-eston tiliga tarjima qilishda bosh masala tuyg'u va soddalikni aks ettirishning murakkabligi, eston adabiyotidan-boshqird tiliga o'g'irishda esa poeziyaning raqional asosini aks ettirish jiddiy qiyinchilik tug'diradi. Lekin hamma gap shundaki, muallif uslubini aks etg'irish badiiy tarjimaning barcha aspektlari uchun umumiy va zaruriy shart xisoblanadi[1,2].

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili. Badiiy tarjmani qiyosiy uslubshunoslik asosida o'rganish muammosini yirik rus tarjimashunos olimi npof. A.V.Fyodorov va boshda mutaxassislar ilmiy asoslab berdilar [7].

Nazariya sohasida ishlayotgan kishilar o'rtasida badiiy tarjimada asosiy birlik deb nimani qabul qilish masalasida bir

to'xtamga kelingan emas. Bunday birlik: I.Kashkinning aytishicha-obraz, V.I.Rosselsning fikricha-parcha, A.Fedorovning e'tiqodiga ko'ra-gapdir. Aslida, tillarning leksik, sintaktik va uslubiy vositalarini chog'ishtirib o'rganish masalani bunday umumiy tarzda quyib bo'lmasligini ko'rsatadi. Zotan, muayyan bir tildan boshqa tilga kimni, nimani va qanday tarjima qilinayotganiga qarab, tarjima qonuniyatlari, talablari, prinsiplari ham o'zgaradi.

Tadqiqot metodologiyasi. Har bir tilni ham o'ziga xos kuchli va zaif tomonlari bor. Dunyoda boshqa tillarda mavjud barcha lug'aviy-uslubiy xususiyatlar, semantik grammatik resurslarni batamom qoplay oladigan mutlaq boy til yo'q va bo'lishi mumkin emas. Har bir til o'zicha boy va o'zicha go'zal. Binobarin: hech qachon biron-A-tildan biron B-tilga tarjima qilish, ayni vaqtda o'sha B-tildan o'sha A-tilga tarjima qilishga teng emas [8].

Bir tildan boshqa tilga o'g'irish ishida tarjima jarayonida "qatnashuvchi" tillarning imkoniyati masalasiga doir juda qiziq bir kuzatish Jorj Munenning tarjima nazariyasiga doir asarida keltiriladi. Faqat bu o'rinda umuman tilning imkoniyati emas, balki "sub'ektiv" omillari - tilning leksik uslubiy normalari nechog'lik ishlanganligi hamda "demografik" omil-tarjimada qatnashuvchi tillarning egasi bo'lgan xalqlaro o'rtasidagi iqtisodiy-siyosiy, ilmiy, adabiy-madaniy aloqalarining qanchalik rivojlanganligi nazarda tutiladi. "Rus tilidan fransuzchaga tarjima bo'lish masalasini tahlil qilish har ikki tilning qiyosiy tipologiyasini (sof tilshunoslik asosida) hisobga oladi yoki hisobga olishi kerak; lekin bu ikki til o'rtasidagi butun aloqalar tarixini ham e'tiborga olishi lozim; rus tilidan fransuzchaga 1960 yilda tarjima qilish-bu 1760 yilda yoki hatto 1860 yilda ham rus tilidan fransuzchaga tarjima qilish bilan sirayam bir xil narsa

emas, oldingi davrda (xali birinchi fransuzcha-ruscha lug'at (1786) ham yaratilmagan bir vaqtlarda) aloqa kam edi. XVIII asrdan e'tiboran rus tilidan qilingan har bir tarjima, har bir sayohat, shunday sayohatlar haqidagi har bir tafsilot va hikoya ruslar yoxud fransuzlar uchun umumiy birdamlik vaziyatini yuzaga keltira boshladi, har bir aloqa undan keyingi aloqalarni taqozo eta boshladiki, nihoyat, bora-bora Fransiyada Turgenev, Tolstoy, Dostoevskiylarning shuhrati keng yoyildi, bu aloqalar esa millionlab fransuz kitobxonlarning qalbiga yo'l oldi, buning natijasida xoh tilda bo'lsin, xoh boshqa sohada bo'lsin, tafovutlar har gal kamaya bordi" [6].

Ma'lumki, fransuz tilining bobokaloni lotin tili hisoblanadi. Holbuki, xali qadimgi fransuz tili qaror topgan davrdayoq lotin tili o'lik tillar qatoriga o'tib ulgurgan edi. Shuning uchun ham M.V. Lomonosov o'z ajdodlarining tilini tushunmaydigan xalq deganda fransuzlarni nazarda tutgan. Shu tariqa fransuz tili o'zining negizi bo'lmish lotin tilidan batamom uzilib qolishi oqibatida unda arxaik so'zlar soni ham juda kam miqdorni tashkil etadi.

Afsuski, bizda ko'p hollarda til lug'atining arxaik qatlamiga qandaydir keraksiz, ba'zan xatto "zararli", ortiqcha narsa deb qaraladi. Vaholanki, bu tamoman to'g'ri emas. Arxaik so'zlar, V.G.Belinskiyning ta'biri bilan aytganda, "xaqiqiy bebaho xazinadir". Chunki ular vositasida lug'atning ko'p ma'nolilik xususiyati oshadi hamda maxsus she'riy ma'no va lisoniy muhit yaratish uchun katta imkoniyat yuzaga keladi.

Fransuz tilining arxaik lug'at boyligi juda kam, borlari ham o'zining mustaqil his-tuyg'u anglatish ma'nolaridan maxrum bo'lib, faqat maqol, matal va idiomalar tarkibidagina shartli timsol sifatida saqlanib qolgan, xolos. Xuddi shu sababdan arxaizm tushunchasiga hamma tillar uchun yagona ta'rif ham berib bo'lmaydi. Masalan, fransuz tilida mashhur tilshunos olim Sharl Ballining ta'rifi bo'yicha "arxaizm-bu tildagi shunday bir faktki, agar alohida olib qaralsa, gapiruvchi sub'ektga tushunarli bo'lmaydi, faqat kontekst ichidagina ma'no kasb etadi; ana shu konteksttagina ma'noga ega, uning alohida unsurlarini tahlil qilganda biron fikr anglatmaydi". Demak, fransuz tilida arxaizm faqat leksikologik plandagina o'rganilib, uslubiy ma'noga emas.

Rus tilida esa hamma so'z turkumlari bo'yicha arxaik so'zlar o'z sinonimlariga ega. Rus tilining arxaizmlarga g'oyat boyligi, fransuz tilining esa, aksincha, arxaik so'zlari nihoyatda kamligi rus tilidan fransuz tiliga tarjima qilish ishini benixoya qiyin ahvolga tushurib qo'yadi. Aksincha, fransuz tilidan rus tiliga tarjima qilganda esa badiiy matn xususiyatlari, tarjima qilinayotgan asarda fransuz tilining boshqa leksik vositalari, morfologik-sintaktik xususiyatlari orqali his-tuyg'ularni rus tilidagi mavjud arxaik so'zlar bilan bemalol bersa bo'ladi.

"Boris Godunov" tragediyasida Boris hamda, ayniqsa, patriarx va Pimen tilidagi arxaik vositalar orqali aks etgan chuqur milliy o'ziga xoslik bilan soxtakor va polyak personajlarining ta'sirsiz, quruq, yasama tillari o'rtasidagi yaqqol farq asar uslubining jozibador, sermazmun va ta'sirchan bo'lishini ta'minlagan. Mutaxassislar fikricha, ana shu uslubiy zid qo'yish asarning fransuzcha tarjimasida, yuqorida aytilgan sababga ko'ra amalga oshmagan, natijada tragediyaning O.Lansere qalamiga mansub fransuzcha tarjimasida ruscha asl nusxasidan usluban ancha yiroqlashgan."... Cherkov kitoblaridagi slavyan tillaridan foydalangan rusiya tilining hozirgi yevropa tillari oldida ushbu stil tufayli afzalligi bor", deganda M.V.Lomonosov yuksak uslubni hosil qilishda arxaizmlarning rolini alohida qayd etgan edi. L.S.Pushkin asarlarida o'zining butun lug'aviy-uslubiy jilosi bilan aks etgan ana shu chuqur badiiy mazmun, shirador ma'no, "afzallik"ni fransuz tilida xuddi shunday muqobil vositalar bilan berish amri maxol bo'lganligidan, fransuz kitobxonlari

uni katta nosir sifatida taniganlari holda, shoirning poeziyasi ularning qalbiga deyarli borib yetmagan. Zinxor, izxor etilgan bu fikrlar tillardan-tillarga tarjima bo'lmaslik nazariyasini oziqlantirish, uni tasdiqlashga xizmat qilmasligi, balki masalani quyidagi taxlitda quyishni taqozo etishi kerak. Birinchidan, fransuz tili bo'y arxaik qatlamga ega bo'lmagan, undagi arxaik unsurlar leksikologik asosda o'rganilgani xolda, mustaqil uslubiy ma'noni ifodalashga xizmat qilmas ekan, boshqa tillarda, jumladan rus tilida rang-barang arxaizmlar vositasida hosil kilingan barcha badiiy-uslubiy jilolarni fransuz tilida umuman berib bo'lmaydimi? Ikkinchidan, fransuz adabiyoti asarlarida fransuz tilining arxaizmlardan bo'lak lug'aviy, morfologik-sintaktik vositalari orqali ifodalangan badiiy-uslubiy xususiyatlarini rus tilining "afzalligi" (M.V.Lomonosov) bo'lmish arxaizmlar bilan bersa bo'ladi? [5].

Tarjima bo'lish nazariyasining asosiy tezislaridan biri shuki, biron tilda shunday bir narsa yo'qki, uni boshqa tillarda ifodalab bo'lmagan. To'g'ri, muayyan tilda biron lisoniy kategoriya, yo uslubiy qatlam, yo mantiqiy tushuncha, yo leksik vosita bo'lmasligi mumkin. Ammo bu hol bir tildagi o'sha lingvistik o'ziga xoslik yohud afzallik vositasida ifodalangan fikrni bo'lak tillarga boshqa fonetik, morfologik, sintaktik yoki leksik-uslubiy vositalar bilan umuman berib bo'lmasligini bildirmaydi. Hozir tahlil qilinayotgai juft til (rus va fransuz) misolida esa shuni aytish mumkin: rus tilida arxaik qatlam vositalari bilan ifodalangan uslubiy ma'nolarni fransuz tilida boshqa, bilvosita yo'llar bilan bersa bo'ladi. Bu "bilvosita" tadbirlar nimadan iborat ekanligini, mutaxassislar fikricha, fransuz adabiyotining namoyandalari, so'z ustalari kelajakda ixtiro qiladilar.

Tahlil va natijalar. Sharqda go'zal qiz yuzini oyga nisbat berish chuqur ijobiy an'anaviy o'xshatish hisoblanadi. Masalan, "Navoiy asarlari lug'ati"da moh, max so'zlari asosida yasalgan quyidagi birikmalar qayd etilgan: mohi dilafro'z-ko'ngilni xush qiluvchi oy, ko'ngil oluvchi go'zal; mohi jahongard-dunyoni kezuvchi oy; mohi zuxrajabin-zuxraday porloq, go'zal; mohi Kan'on-Kan'on go'zali (husndor Yusuf laqabi); mohi nav-yangi oy; mohi sarv kad-barvasta go'zal; mohi tob, mohi tobon-porloq oy, toblanib turgan go'zal; mohi xirgoh-chodirdagi oy, go'zal; mohi shabafroz-tunni yorituvchi oy; mohi shabgard-tunda kezuvchi oy; mohi mehr-oy va Quyosh; mohi n'nlab-shirin so'z oy, shirin so'z go'zal; mohvash-mahvash-oyga o'xshagan, go'zal sevgili; mohliqo-mahlmqo-oy yuzli go'zal, sevgili; mahpaykar-oy suratli, oyday, go'zal; mahpora-oyparcha, go'zal; moh ruxsor-oy yuzli- go'zal; mohro'y-oy yuzli, go'zal; mohtal-at-oy yuzli, go'zal, chiroyli; mohtob, mahtob-oydi.

O'zbekcha-ruscha lug'atda mahvash, mahliqo, mahpora singari negizi forscha-tojikcha moh-"oy"dan tuzilgan so'zlar bilan birga, o'zbekcha oy anglatgan "go'zallik" ma'nolari quyidagicha beriladi: oydek - lunolikaya (krasivaya) devushka; oyni etak bilan yopib bo'lmas - maqol Луну подолом не прикроешь, соотв. шила в мешке не утаишь; har kimniki o'ziga oy ko'rinar ko'ziga - maqol. buk. Всякому своё кажется луною (своё не муги, да бело); оутома - ko'chma ma'no. Круглолицый, лунолицый (URL 258, 298-299). Rus tilida esa luna (oy) so'zining deyarli bironta ham ko'chma ma'nosi lug'atlarda qayd etilmagan [3,4].

Qadimgi hind eposi "Ramayana"da oy, quyosh, yulduzlar faqat tabiat "mo'jizasi", bezagi, sayyora, yoritgich emas (garchi dostonda maftunkor manzaralar tasvirida masalaning bu tomoni ham keng o'rin egallasa-da), balki insonning ma'naviy olami, jismoniy go'zalligi, tarovati, xusnu latofati ta'rifida tez-tez qo'llanib turadigap "yarashiq" an'anaviy uslubiy vosita sifatida keng istifoda etilgan. Samoviy jismlar - oy, quyosh, yulduzlar yer yuzining turli

qismlarida kishilar nazdida ro'yo har xil jilvalanadi. Turli millatlarga mansub odamlar osmon yoritgichlari to'g'risida yoki ular asosida shu qadar rang-barang rivoyatlar to'qishgan, shunchalik ko'p maqol, matal, majozlar yaratganlarki, bular bir-biridan jiddiy farqlanadi. Lekin sharq xalqlarining og'zaki ijodi, mifologiyasi va paremiologiyasiga xos umumiylik shundaki, masalan, oy go'zal yor, maxbuba siyosining latifligi, xushruyligini ifodalab keladi. Bunday qaraganda, go'zalning yuzi, andomini tasvirlaganda nuqul "oyga murojaat" qilaverish ifodaviy siyqalik va g'alizlikni keltirib chiqaradiganday tuyuladi. yo'q, bu yog'i san'atkorning mahoratiga bog'liq. Yerning tabiiy yo'ldoshi hisoblanmish oy o'z fazasini aylanib chiqarkan, odamlarga ko'rinadigan kundan boshlab qanday "chidib", "o'zgarib", "to'lishib", "katgalashib", "tug'ilib", "botib" borsa, mohir san'atkor qo'lida, uning didli tasvirida har gal o'zgacha bir chiroy, latif tarovat paydo qiladi.

Badiiy tasvir vositasi sifatida "oy"dan foydalanish borasida ("Ramayana") asl nusxa, ayni holda ruscha tarjimada qo'llanilgan tadbir bilan o'zbek tarjimoni ishlatgan usullar o'rtasida farq bor. Chunonch, ruscha tarjimada: 1) luna (oy)-osmon yoritgichi sifatida tabiat tasvirida ishtirok etadi; 2) boshda mavjudotlar (masalan, qushlar) yoki har xil inshootlarning ko'rkini ifoda etishda qo'llaniladi; 3) mahbuba chexasining go'zalligini chizishda doimiy uslubiy ob'ekt bo'lib keladi.

Xulosa va takliflar. Shunday qilib, «oy yuzli yor» o'zbek tilida nihoyatda go'zal mahbubani anglatga, ruslarda bu go'zaloik tushunchasi u yoqda tursin, aksincha, qo'pollik va nodonlikni bildiradi. Mazkur tadqiqotda tilning leksik va frazeologik qatlamlari va ularning badiiy tarjimadagi o'rni masalasi xorijiy adiblarni asarlarining vosita til (rus tili) orqali o'zbek tiliga o'girilgan tarjimalarini qiyosiy tahlil qilish orqali o'rganib chiqiladi.

ADABIYOTLAR

1. Алексеева И.С. Введение в переводоведение: учеб. пособие для студентов филол. и лингв. фак. вузов. – М.: Academia, 2004. – 347 с.
2. Виноградов В.С. Лексические вопросы перевода художественной прозы. М., 1978.
3. Комиссаров В.Н. Translation and interpretation. // Translator's notebooks. Issue. 19. Moscow: Higher school, 1982. - P. 112.
4. Jukov V.P. Dictionary of Russian Proverbs and Sayings // Library of Russian Dictionaries, 2000. — P. 528.
5. М.В.Ломоносов. Поли.собр. соч. Т. VII, М., 1952, с. 587-592.
6. Mounin G. La stylistique de Michael Riffaterre. — In: Estu-dios ofrecidos a Emilio Alarcos Llorach. Oviedo, 1977, vol 1.
7. Фёдоров А.В. Основы общей теории перевода (лингвистические проблемы). М:Висш.школа.,1983.303 с.
8. Хакимова Ш.Р. Отражение языка и культуры в англоязычных лингвострановедческих текстах. // Достижение науки и образования. №3(83),2022. С.23-24.